

DOI: 10.15276/EJ.04.2023.5
DOI: 10.5281/zenodo.10371014
UDC: 658.1
JEL: G32

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

DIAGNOSTICS OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE: METHODOLOGY AND APPLICATION PRACTICE

Tetiana V. Sak, PhD in Economics, Associate Professor
Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine
ORCID: 0000-0002-7202-3426
Email: sak.tatiana@vnu.edu.ua

Natalia P. Shepelyuk
Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine
ORCID: 0000-0001-7732-4837
Email: natalishepeliuk@outlook.com

Received 15.11.2023

Сак Т.В., Шепелюк Н.П. Діагностика фінансової стійкості підприємства: методологія та практика застосування. Оглядова стаття.

У статті узагальнено теоретичні аспекти діагностики фінансової стійкості підприємства та підкреслено її важливість для успіху та тривалого розвитку в динамічному бізнес-середовищі. Наведено різні підходи до трактування поняття «фінансова стійкість підприємства», визначено фактори впливу. Розглянуто модель діагностики фінансової стійкості підприємства як взаємодію суб'єкта управління щодо забезпечення фінансової стійкості об'єкта через використання методів, інструментів і важелів. Детально розглянуто такі методи оцінки фінансової стійкості підприємства, як аналіз коефіцієнтів (подано сутність, методу розрахунку та нормативні значення фінансових показників) та рейтингова система. Доведено, що методики діагностики можуть відрізнятися для різних розмірів підприємств та галузевої приналежності.

Ключові слова: діагностика, фінансова стійкість, модель діагностики, коефіцієнти фінансової стійкості, рейтингова оцінка, забезпечення фінансової стійкості

Sak T.V., Shepelyuk N.P. Diagnostics of the Financial Stability of the Enterprise: Methodology and Application Practice. Review article.

The article summarizes the theoretical aspects of diagnosing the financial stability of an enterprise and emphasizes its importance for success and long-term development in a dynamic business environment. Various approaches to the interpretation of the concept of "financial stability of the enterprise" are given, influencing factors are determined. The model of diagnosing the financial stability of the enterprise as the interaction of the management subject to ensure the financial stability of the object through the use of methods, tools and levers is considered. Such methods of assessing the financial stability of the enterprise as the analysis of coefficients (the essence, calculation methodology and normative values of financial indicators) and the rating system are considered in detail. It has been proven that diagnostic methods can differ for different sizes of enterprises and branch affiliation.

Keywords: diagnostic, financial stability, enterprise, financial stability ratios, ensuring financial stability

Необхідною і важливою основою й передумовою успішного функціонування будь-якого підприємства, досягнення ним кінцевої мети, є фінансова стійкість. Фінансова стійкість визначається здатністю підприємства ефективно управляти своїми фінансовими ресурсами та витратами, враховуючи мінливість економічних умов та ризики. Забезпечення фінансової стійкості є однією з ключових проблем, з якими стикаються підприємства в сучасному бізнес-середовищі. В свою чергу, діагностика фінансової стійкості підприємства є важливою складовою її забезпечення і являє собою комплексний аналіз фінансових показників та коефіцієнтів, який дозволяє оцінити фінансовий стан підприємства, виявити його потенційні проблеми, а також розробити ефективні стратегії і рішення, спрямовані на підтримку й зміцнення фінансової стійкості підприємства в цілому.

Доцільно відзначити, що в результаті військової агресії, яка розпочалася 24 лютого 2022 року відбувся значний тиск на економіку України, оскільки всі фінансові ресурси потрібно було спрямовувати на оборону, мільйони громадян залишилися без житла та роботи, багато компаній припинили свою роботу, частина підприємств змушені були перемістити потужності на більш безпечні території. Війна стала суттєвим викликом для фінансової стійкості багатьох суб'єктів господарювання через зниження споживчого попиту на товари та послуги, скорочення виробництва та відповідно скорочення робочих місць, а також втрати через знищення майна, включаючи виробничі потужності, інфраструктуру, будівлі, транспорт та інше, що може вимагати значних витрат на відновлення. Для зменшення негативного

впливу війни на економіку підприємств, необхідно вживати відповідних заходів, зокрема і своєчасно здійснювати аналіз фінансової стійкості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Економісти, науковці та інші фахівці з даного питання постійно звертають увагу на важливість забезпечення фінансової стійкості підприємств для їх успішного функціонування і досягнення кінцевих цілей. Незважаючи на значний науковий доробок, в якому представлено різноманітність і неоднозначність теоретичних і методичних підходів до проблеми ефективності діяльності підприємств, є необхідність у синтезі, уточненні та узагальненні цих підходів в контексті дослідження методології діагностики фінансової стійкості підприємств у сучасних умовах національної економіки. Серед українських вчених, які проводили дослідження у даній тематиці, це: Б.С. Грабовецький [1], С.Б. Довбня [2], М.Я. Коробов [3], Л.А. Костирко, М.С. Євтушенко [4], І.В. Кривов'язюк [5], Г.М. Рябенко [6], В.В. Чепка [7] та інші. До зарубіжних науковців, які досліджували методологію оцінки фінансової стійкості підприємств варто віднести Джеральда В. Вайта (Gerald I. White, 2002) [8], Роберта С. Хігінса (Higgins, Robert C., 2011) [9], Томаса Р. Ітelsonа (Thomas R. Ittelson, 2009) [10]. В дослідженнях вчених розглянуті різні аспекти та підходи до діагностики фінансової стійкості підприємств, що вносять вагомий внесок у розвиток цієї наукової галузі. Вони досліджували різні аспекти фінансової стійкості, використовуючи різноманітні методології та практичні підходи. Ці дослідження спрямовані на удосконалення методів діагностики, розробку нових моделей та критеріїв оцінки фінансової стійкості підприємств. Однак, необхідно відзначити, що несвідоме застосування ізольованих підходів може призвести до недостатньо об'єктивних результатів діагностики фінансової стійкості підприємств. Тому важливим завданням є синтез та узагальнення попередніх досліджень з метою розробки комплексної методології, яка б забезпечувала більш точну та надійну оцінку фінансової стійкості підприємств.

Метою статті є комплексне дослідження теоретичних та методичних підходів до діагностики фінансової стійкості підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження

Фінансова стійкість підприємства є ключовим фактором його успіху та тривалого розвитку в динамічному бізнес-середовищі. В умовах зростаючої конкуренції, нестабільності ринків та економічних труднощів, здатність підприємства ефективно управляти своїми фінансовими ресурсами та відповідати на зміни зовнішнього середовища стає надзвичайно важливою.

Чим вищою є фінансова стійкість, тим більше підприємство є незалежним від зміни ринкової кон'юнктури і, отже, тим меншим є ризик банкрутства. Таким чином, стратегічною метою діяльності підприємств будь-якої форми власності та масштабів діяльності є забезпечення високої фінансової стійкості [4].

В економічній літературі існують різні підходи щодо трактування поняття «фінансова стійкість підприємства» і коло поглядів дуже широке, що дає змогу констатувати його багатоаспектним поняттям (таблиця 1).

Таблиця 1. Трактування поняття «фінансова стійкість» різними авторами

Автор	Сутність поняття
Грабовецький Б.С [1]	розглядає фінансову стійкість як стан підприємства, при якому обсяг його активів (майна) є достатнім для погашення всіх наявних зобов'язань, тобто підприємство є платоспроможним.
Тютюнник Ю.М [11]	досліджує фінансову стійкість підприємства через спроможність існувати та розвиватися, підтримуючи рівновагу своїх активів та пасивів у мінливому та динамічному середовищі, що гарантує його високий рівень ліквідності та інвестиційну привабливість на довгостроковий період в межах наявного ризику.
Коробов М.Я [3]	ототожнює фінансову стійкість із стійким фінансовим станом підприємства, а для діагностики рівня фінансової стійкості підприємства необхідно оцінити всі показники його фінансового стану.
Філімоненков О.С. [12]	розглядає фінансову стійкість як стан підприємства, при якому обсяг його активів (майна) є достатнім для погашення всіх наявних зобов'язань, тобто підприємство є платоспроможним.

Джерело: складено авторами за матеріалами [1, 3, 11, 12]

Таким чином, можемо узагальнити наведені трактування поняття та зробити власний висновок, що фінансова стійкість підприємства виступає одним з основних показників, що характеризує його поточний фінансовий стан, забезпечує його стабільне та успішне функціонування, а також вказує на рівень фінансової незалежності й стійкості до несприятливих факторів середовища.

Більшістю дослідників фінансова стійкість розглядається як складова фінансового стану підприємства. Проте Джеральд В. Вайт (Gerald I. White, 2002) вважає, що фінансова стійкість є ширшим поняттям, ніж фінансовий стан [8].

Фінансову стійкість підприємства визначають наступні фактори:

- спроможність вільно лавірувати надходженнями грошових коштів;
- фінансова забезпеченість функціонування;
- стабільне перевищення доходів над витратами;
- забезпечення окупності витрат на розвиток та оновлення процесу виробництва;
- фінансова незалежність від зовнішніх джерел фінансування [7].

Доцільно відзначити, що підприємство є фінансово стійким, якщо характеризується наступними параметрами:

- високим рівнем кредитоспроможності – своєчасно розраховуватися за кредитами та відсотками по них);
- високим рівнем платоспроможності – спроможністю нести відповідальність по своїм зобов'язанням);
- високим рівнем рентабельності (прибутковості) – можливість стійко та нормально функціонувати й розвиватися;
- високим рівнем ліквідності балансу – спроможністю покривати активами свої пасиви [2].

Діагностика фінансової стійкості підприємства є процесом, який дозволяє оцінити його потенційну здатність протистояти фінансовим ризикам та забезпечити сталість фінансових показників у майбутньому. Цей аналітичний підхід дозволяє ідентифікувати слабкі місця в фінансовому стані підприємства, виявити причини його можливих проблем та розробити ефективні стратегії для поліпшення фінансової стійкості.

Доцільно відзначити, що діагностика фінансової стійкості підприємства є складним завданням, а тому вимагає належного методологічного підґрунтя та практичного досвіду.

Обов'язковою умовою ефективного механізму забезпечення фінансової стійкості є реалізація функцій на основі дієвого набору методів, інструментів та важелів. З огляду на це, модель діагностики фінансової стійкості має наступний вигляд (рис. 1).

Рисунок 1. Модель діагностики фінансової стійкості підприємства

Джерело: власна розробка авторів

Модель діагностики фінансової стійкості підприємства включає такі елементи, як суб'єкти управління, об'єкти, внутрішні та зовнішні загрози. Механізм забезпечення фінансової стійкості відображає комплексну взаємодію функцій, що реалізуються через використання методів, інструментів і важелів, що діють на правовій основі, з дотриманням визначених принципів й забезпечують досягнення поставлених мети і завдань. Розглянемо детальніше складові моделі діагностики фінансової стійкості підприємства.

Об'єкти діагностики фінансової стійкості підприємства – це конкретні сфери діяльності підприємства, що потребують забезпечення безпечного функціонування та на які спрямовані дії суб'єктів управління. За рівнем ієрархії об'єктом може виступати підприємство загалом, його окремий структурний підрозділ або визначена функціональна складова. Безпосередніми об'єктами виступають

фінансові ресурси. Об'єкти підлягають впливу низки загроз, що призводять до дисбалансу в діяльності підприємства, ризиків втрат та банкрутства.

Діагностика фінансової стійкості підприємства розглядається не лише як інструмент оцінки досягнутого рівня стійкості у фінансовому стані підприємства, але і як оцінка змін цього рівня під впливом техніко-економічних чинників та засіб виявлення внутрішніх резервів покращення стану [5].

Одним з ключових аспектів успішної діагностики фінансової стійкості підприємства є вибір відповідної методології. Існує ряд різних підходів, моделей та методів, які можуть бути використані для цієї мети. Усі вони мають на увазі використання даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності за поточний та минулий періоди.

Узагальнена класифікація включає такі методи:

- вертикальний аналіз – виявлення впливу кожного фінансового показника на загальний результат фінансової стійкості підприємства;
- горизонтальний аналіз – аналіз окремих статей балансу в динаміці (аналіз часових рядів);
- порівняльний аналіз – проводиться порівняння показників діяльності підприємства з показниками інших стратегічних одиниць бізнесу, з показниками конкурентів, з аналогічними показниками структурних підрозділів компанії;
- факторний аналіз – визначається вплив різних факторів на той чи інший показник фінансової стійкості підприємства;
- трендовий аналіз – порівняння кожного фінансового показника підприємства з аналогічними показниками в минулому періоді;
- використання рейтингової системи – бенчмаркінгове дослідження, що дозволяє визначити рівень фінансової стійкості окремого підприємства та порівняти його з іншими підприємствами на основі їх ранжування;
- метод коефіцієнтів – розрахунок та аналіз коефіцієнтів між окремими статтями балансу, визначення взаємозв'язку між показниками.

Одним з часто застосовуваних на практиці методів є аналіз фінансових коефіцієнтів фінансової стійкості та порівняння їх з нормативними значеннями (табл. 2).

Таблиця 2. Фінансові коефіцієнти фінансової стійкості підприємства

Назва коефіцієнта	Нормативне значення	Формула для розрахунку	Визначення
1	2	3	4
Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)	більше 0,5	(Власний капітал) / (Загальний капітал)	є однією з найголовніших характеристик фінансової стійкості підприємства, його незалежність від залученого капіталу, характеризує частку власного капіталу в загальній сумі активів, авансованих у діяльність підприємства і визначається як відношення власного капіталу до валюти балансу
Коефіцієнт фінансової залежності	менше 0,5	(Довгострокові зобов'язання) / (Власний капітал)	є зворотним до коефіцієнта автономії і обчислюється як відношення валюти балансу до власного капіталу. Зростання коефіцієнта свідчить про зростання обсягу залучених коштів у фінансуванні підприємства
Коефіцієнт маневреності власного капіталу	більше 0,4	(Прибуток до оподаткування) / (Загальний капітал)	вказує на частину власного оборотного капіталу в обороті. Даний коефіцієнт має бути досить високим, щоб забезпечити гнучкість у використанні власних коштів та обчислюється через відношення власних оборотних коштів до власного капіталу. У залежності від галузевої специфіки та структури капіталу даний коефіцієнт може різнитися
Коефіцієнт фінансового ризику	менше 0,5	(Зобов'язання) / (Власний капітал)	характеризує відношення залучених коштів і власного капіталу. Даний коефіцієнт показує скільки гривень залучених коштів припадає на кожну гривню власних
Коефіцієнт залучення довгострокових позик та кредитів і позик залучення позикових коштів	0,4-0,5	(Довгострокові зобов'язання) / (Загальні активи)	дає змогу проаналізувати, яку частку займають довгострокові зобов'язання у всіх залучених коштах
Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел	0,5-0,6	(Капіталізовані джерела фінансування) / (Загальні активи)	показує загальний відсоток власного капіталу щодо капіталізованих джерел

Продовження таблиці 2

1	2	3	4
Коефіцієнт фінансової стабільності	більше 1	(Власний капітал) / (Сукупні зобов'язання)	розраховується як відношення власного капіталу до залученого та показує скільки одиниць власного капіталу припадає на кожен одиницю залученого
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами	більше 0,1. Коли показник нижче 0,1, то структура вважається незадовільною, а підприємство – неплатоспроможним	(Оборотні кошти) / (Короткостроков і зобов'язання)	обчислюється як відношення власних оборотних коштів до всієї суми оборотних коштів та показує наскільки підприємство забезпечене ресурсами для здійснення незалежного фінансового функціонування

Джерело: складено авторами за матеріалами [13-15]

Нормативне значення показників коефіцієнтів фінансової стійкості визначає, які значення цих коефіцієнтів є прийнятними і безпечними для підприємства з фінансової точки зору. Це служить орієнтиром для оцінки фінансового стану підприємства та ризику його банкрутства. Варто встановлювати нормативи виходячи з виду та обсягів економічної діяльності, особливостей формування капіталу підприємства, форм власності.

Інший підхід – це використання рейтингової системи для оцінки фінансової стійкості підприємства. Рейтингові моделі дозволяють встановити показник, що відображає фінансовий стан підприємства, порівнявши його з іншими підприємствами або з встановленими стандартами.

Методика рейтингової оцінки фінансової стійкості передбачає наступну послідовність етапів діагностики (рис. 2).

Рисунок 2. Методика рейтингової оцінки фінансової стійкості підприємства

Джерело: власна розробка авторів

При діагностиці фінансової стійкості важливо враховувати масштаб та галузеву приналежність підприємства. Різні сектори економіки мають свої специфічні ризики, вимоги та характеристики фінансової діяльності, які потребують індивідуального підходу до діагностики. Наприклад, у секторі виробництва можуть бути важливими фактори, такі як витрати на сировину та матеріали, виробничі потужності, ланцюжки постачання та логістика. Для діагностики фінансової стійкості виробничих підприємств можуть бути розроблені методики, що базуються на аналізі обсягів виробництва, витрат на виробництво, рентабельності виробництва та ефективності використання виробничих ресурсів. У секторі фінансів можуть бути інші ключові показники, які необхідно враховувати при діагностиці фінансової стійкості, такі як капіталовкладення, кредитний ризик, ліквідність та показники рентабельності вкладених коштів. Методики діагностики фінансової стійкості для фінансових установ можуть зосереджуватися на оцінці їх кредитного портфеля, рівня капіталізації, ліквідності та відповідності регуляторним вимогам.

Сектор послуг також має свої особливості. Тут можуть бути важливими показники, пов'язані з витратами на персонал, якість обслуговування, лояльність клієнтів та ефективність використання ресурсів. Діагностика фінансової стійкості підприємств сфер послуг може включати аналіз показників, що відображають обсяги послуг, середній дохід на клієнта, показники втрати клієнтів та ефективність використання ресурсів.

Урахування галузевих особливостей підприємства в методиках діагностики фінансової стійкості дозволяє забезпечити більш точну та об'єктивну оцінку його фінансового стану. Розробка специфічних підходів для різних секторів дозволяє враховувати ризики та фактори, що впливають на фінансову стійкість, і дозволяє здійснити порівняльний аналіз між підприємствами в одній галузі.

Крім того, при виборі методології діагностики фінансової стійкості необхідно враховувати масштаб підприємства. Методики можуть відрізнятися для малих, середніх та великих підприємств, оскільки їх фінансова структура та можливості можуть бути різними. Наприклад, для малих підприємств можуть бути важливішими показники, пов'язані зі забезпеченням ліквідності та оптимізацією витрат, тоді як для великих підприємств можуть бути важливіше аналізувати показники капіталовкладень, рентабельності проєктів та залучення фінансування.

Крім того, під час застосування методології діагностики, важливо зібрати відповідні дані про фінансову діяльність підприємства. Це можуть бути фінансові звіти, звіти про ринкову діяльність, дані про ліквідність та заборгованість, а також інші фактори, що впливають на фінансову стійкість.

До основних заходів зростання фінансової стійкості підприємства відносять: створення сприятливого клімату законодавчої бази та системи оподаткування; аналізувати платоспроможність покупців для зниження ризику неповернення коштів за продукцію чи послуги; впровадити ефективну систему планування виробничих запасів; зниження собівартості товарів; розширення ринку збуту та оптимізація збутової політики [6, 16].

Таким чином, фінансова стійкість підприємства є надзвичайно важливим індикатором фінансового стану суб'єкта господарювання, а її правильна оцінка дає можливість дослідити причини фінансових потрясінь, розробити конкретні заходи щодо ліквідації даних причин.

Висновки

Найважливішим індикатором фінансового стану будь-якого суб'єкта господарювання є його фінансова стійкість. За наявності абсолютної фінансової стійкості підприємство має перевагу над іншими підприємствами тієї ж сфери в отриманні кредиту, підборі більш досвідченого та кваліфікованого персоналу, у виборі постачальників ресурсів та обладнання, у залученні інвестицій. В свою чергу, діагностика фінансової стійкості підприємства є вкрай важливою для з'ясування як поточної ситуації, так і для обґрунтованого визначення стратегічних і тактичних планів на майбутнє. Діагностика фінансової стійкості підприємства включає аналіз фінансових показників, оцінку ризиків та використання специфічних методик для різних секторів економіки. Врахування масштабу та галузевої приналежності підприємства дозволяє забезпечити більш точну та об'єктивну оцінку його фінансового стану. Для проведення діагностики фінансової стійкості необхідно зібрати відповідні дані про фінансову діяльність підприємства, такі як фінансові звіти, звіти про ринкову діяльність, дані про ліквідність та заборгованість. Ці дані допомагають зрозуміти фінансовий стан підприємства, виявити сильні та слабкі сторони, а також зробити обґрунтовані рекомендації для покращення його фінансової стійкості.

Abstract

Financial sustainability is a necessary and important basis and prerequisite for the successful functioning of any enterprise and its achievement of its ultimate goal. Financial stability is determined by the ability of the enterprise to effectively manage its financial resources and costs, taking into account the variability of economic conditions and risks.

The purpose of the article is a comprehensive study of theoretical and methodological approaches to the diagnosis of the financial stability of the enterprise.

The financial stability of the enterprise is one of the main indicators that characterizes its current financial condition, ensures its stable and successful functioning, and also indicates the level of financial independence and resistance to adverse environmental factors.

The financial stability of the enterprise is determined by the following factors: the ability to freely maneuver cash inflows; financial security of functioning; stable excess of income over expenses; ensuring the payback of costs for the development and renewal of the production process; financial independence from external sources of funding.

Diagnostics of the financial stability of an enterprise is a process that allows you to assess its potential ability to withstand financial risks and ensure the stability of financial indicators in the future. This analytical approach allows you to identify weaknesses in the company's financial condition, identify the causes of its possible problems, and develop effective strategies to improve financial stability.

There are a number of different approaches, models and methods that can be used to diagnose financial stability: vertical analysis; horizontal analysis; comparative analysis; factor analysis; trend analysis; use of the rating system; method of coefficients. One of the methods often used in practice is the analysis of financial coefficients of financial stability and their comparison with normative values. Rating models allow you to establish an indicator that reflects the financial condition of the enterprise, comparing it with other enterprises or with established standards.

When diagnosing financial stability, it is important to take into account the scale and branch affiliation of the enterprise.

Список літератури:

1. Грабовецький Б.С. Економічний аналіз: навч. посібник. Вінниця: ВНТУ, 2013. 85 с.
2. Довбня С.Б., Разганяєва Т.М. Методичні основи оцінки фінансової стійкості підприємства з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор», 2020. №3 (59). С. 89-94.
3. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. Київ: Знання, 2000. 378 с.
4. Костирко Л.А., Євтушенко М.В. Фінансова стійкість корпоративних підприємств у категоріях економіко-вартісного тяжіння показників. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №21. С 28-33.
5. Kryvovyazyuk I., Otlyvanska G., Shostak L., Sak T., Yushchyshyna L., Volynets I., Myshko O., Oleksandrenko I., Dorosh V., Visyna T. Business diagnostics as a universal tool for study of state and determination of corporations development direction and strategies. Academy of Strategic Management Journal. 2021. Volume 20, Issue 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.abacademies.org/articles/business-diagnostics-as-a-universal-tool-for-study-of-state-and-determination-of-corporations-development-directions-and-strategie-10423.html> .
6. Рябенко Г.М. Шляхи покращення фінансового стану підприємства. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2012. №7. С. 105-108.
7. Чепка В.В. Фінансова стійкість підприємства: сутність та фактори впливу. Економіка і суспільство. 2017. №12. С. 649-655.
8. Gerald I. White. Ashwinpaul C. Sondhi, Dov Fried Analysis and Use of Financial Statements. John Wiley & Sons, 2002. 768 p.
9. Higgins, Robert C. Analysis for Financial Management. Edition: 10th. McGraw-Hill, 2011. 480 p.
10. Thomas R. Ittelson Financial Statements: A Step-by-Step Guide to Understanding and Creating Financial Reports Paperback. New Jersey: The Career Press, Inc., 2009. 285 p.
11. Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Київ: Знання, 2012. 815 с.
12. Філімонов О.С. Фінанси підприємства: навч. посібник. Київ: Кондор, 2005. 400 с.
13. Лахтіонова Л.А. Аналіз фінансової стійкості суб'єктів підприємницької діяльності: монографія. Київ: КНЕУ. 2011. 880 с.
14. Лісничук О.А., Нестерчук Т.А. Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості підприємства. Економіка і суспільство. 2018. №18. С. 454-462.
15. Яцук О.О., Захарова Н.Ю. Фінансовий стан підприємства та методика його оцінки. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Економіка і управління. 2018. 29 (3). С. 173-180.
16. Масленніков Є.І. Забезпечення системи управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 2017. №1 (35), С. 96-111.

References:

1. Grabovetskyu, B.E. (2013). Economic analysis: textbook. Vinnytsia: VNTU, 85 p. [in Ukrainian].
2. Dovbnya, S.B., & Razganiayeva T.M. (2020). Methodological foundations for assessing the financial stability of an enterprise considering the impact of external environmental factors. Scientific and Production Journal "Business Navigator", 3 (59), 89-94 [in Ukrainian].
3. Korobov, M.Ya. (2000). Financial and economic analysis of enterprise activity: textbook. Kyiv: Znannia, 378 p. [in Ukrainian].
4. Kostyrko, L.A. & Yevtushenko, M.V. (2019). Financial stability of corporate enterprises in terms of economic-value indicators [Investments: Practice and Experience]. 21, 28-33 [in Ukrainian].
5. Kryvovyazyuk I., Otlyvanska G., Shostak L., Sak T., Yushchyshyna L., Volynets I., Myshko O., Oleksandrenko I., Dorosh V., & Visyna T. (2021). Business diagnostics as a universal tool for study of state and determination of corporations development direction and strategies. Academy of Strategic Management Journal. Volume 20, Issue 2. Retrieved from: <https://www.abacademies.org/articles/business-diagnostics-as-a-universal-tool-for-study-of-state-and-determination-of-corporations-development-directions-and-strategie-10423.html> [in English].
6. Riabenko, H.M. (2012). Ways to improve the financial condition of an enterprise. All-Ukrainian Scientific and Production Journal. 7, 105-108. 5. Lakhtionova, L.A. (2011). Analysis of financial stability of entrepreneurial entities: monograph. Kyiv: KNEU, 880 p. [in Ukrainian].
7. Chepka, V.V. (2017). Financial stability of an enterprise: essence and influencing factors. Economics and Society, 12, 649-655 [in Ukrainian].

8. Gerald, I. White, Ashwinpaul C. Sondhi, Dov Fried (2002). Analysis and Use of Financial Statements. John Wiley & Sons. 768 p. [in English].
9. Higgins, Robert C. (2011). Analysis for Financial Management. Edition: 10th. McGraw-Hill. 480 p. [in English].
10. Thomas R. Ittelson (2009). Financial Statements: A Step-by-Step Guide to Understanding and Creating Financial Reports Paperback. New Jersey: The Career Press, Inc. 285 p. [in English].
11. Tiutiunnyk, Yu.M. (2012). Financial analysis: textbook. Kyiv: Znannia, 815 p. [in Ukrainian].
12. Filimonenkov, O.S. (2005). Enterprise finance: textbook. Kyiv: Kondor, 400 p. [in Ukrainian].
13. Lahtionova, L.A. (2011). Financial Stability Analysis of Business Entities: Monograph. Kyiv: KNEU. 880 p. [in Ukrainian].
14. Lisnychuk, O.A., & Nesterchuk, T.A. (2018). Methodological approaches to assessing the financial stability of an enterprise. Economics and Society, 18, 454-462 [in Ukrainian].
15. Yatsukh, O.O., & Zakharova, N.Yu. (2018). Financial condition of an enterprise and methods of its assessment. Scientific Notes of V.I. Vernadsky Tavria National University. Economics and Management, 29 (3), 173-180 [in Ukrainian].
16. Maslennikov, Ye.I. (2017). Ensuring the management system of financial stability of a trading enterprise. Market Economy: Modern Theory and Practice of Management, 1 (35), 16, 96-111 [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Сак Т.В. Діагностика фінансової стійкості підприємства: методологія та практика застосування / Т.В. Сак, Н.П. Шепельюк // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 4 (26). – С. 37-44. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/ejopu/2023/No4/37.pdf>.
DOI: 10.15276/EJ.04.2023.5. DOI: 10.5281/zenodo.10371014.

Reference a Journal Article:

Sak T.V. Diagnostics of the Financial Stability of the Enterprise: Methodology and Application Practice / T.V. Sak, N.P. Shepelyuk // Economic journal Odessa polytechnic university. – 2023. – № 4 (26). – P. 37-44. – Retrieved from <https://economics.net.ua/ejopu/2023/No4/37.pdf>.
DOI: 10.15276/EJ.04.2023.5. DOI: 10.5281/zenodo.10371014.

